

for tempo temas

24º encontro de
pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eBa ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV

PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

CAPES

CNPq

Realização

UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eba
ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

Apoio

CAPES

Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico

Organização da Publicação

Carlos Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães.

Revisão

Gabriela Massote

Flávio CRO

Mirela Luz

Natália Nicolich

Priscila Medeiros

Rafael Vilarouca

Organização do evento

Carlos Azambuja

Projeto Gráfico e Diagramação

Igor Affonso

Comitê Curatorial

Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Joyce da Costa Peixoto

Comitê de Organização

Cinthya Marques do Nascimento
Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Flávio CRO
Henrique Guimarães
Joyce da Costa Peixoto
Marcela Cavallini
Mirela Luz
Natália Nicolich
Paulo Holanda
Priscila Medeiros
Thiago Fernandes
Vitor Dirami Berriel

Design gráfico

Thiago Fernandes

Produção do evento

Daniel Bastos Toledo

Agradecimentos aos Convidados

Gustavo Torres
Igor Barradas (Coletivo Mate com Angu)
Maybel Sulamita (Rede Nami)
Mery Horta
Ronald Duarte
Tato Taborda

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV-UFRJ)

Prof. Dr. Jorge Soledar

Apoio

CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) por meio da verba PROEX.

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F724 Formas Tempo : 24º encontro de pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ / organização da publicação: Carlos
Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães. – Rio
de Janeiro : CAPES; UFRJ; PPGAV; EBA, 2024
329 p. : il. color. ; 21cm x 30 cm

Inclui bibliografia
ISBN 978-65-00-96249-9

1. Artes visuais. I. Azambuja, Carlos.

CDD: 700

POR UMA NOVA IMAGEM: ARTISTAS NEGROS NA ACADEMIA IMPERIAL DE BELAS ARTES

Beatriz Roza¹

Mestranda PPGAV-EBA-UFRJ

RESUMO

O artigo examina a relevância de artistas negros e sua imagem na Academia Imperial de Belas Artes sob a perspectiva do teórico alemão Hans Belting. Como produto, essa imagem é uma percepção que surge como resultado de uma simbolização pessoal ou não, através das modificações do imaginário social que ela causa, contrapondo o cenário artístico idealizado no século XIX. O objetivo de perpetuar esse novo imaginário é evitar que esses artistas negros sofram uma segunda morte ao conservá-los na memória dos vivos. Portanto, a proposta é dissertar sobre as realizações desses artistas, em especial, Firmino Monteiro, o primeiro artista negro a realizar viagens internacionais para estudo, tendo seus feitos implicado mudanças no cenário imagético da História da Arte brasileira.

PALAVRAS-CHAVE: imagem; artistas negros; século XIX; AIBA.

ABSTRACT

The article examines the relevance of black artists and their image at the Imperial Academy of Fine Arts from the perspective of German theorist Hans Belting. As a product, this image is a perception that arises as a result of personal symbolization or not, through the modifications of the social imaginary that it causes, opposing the artistic scenario idealized in the 19th century. The objective of perpetuating this new imaginary is to prevent these black artists from suffering a second death by preserving them in the memory of the living. Therefore, the proposal is to talk about the achievements of these artists, in particular, Firmino Monteiro, the first black artist to undertake international trips for study, with his achievements implying changes in the imagery scenario of the History of Brazilian Art.

KEYWORDS: image; black artists; 19th century; Imperial Academy of Fine Arts (AIBA).

A presença de artistas negros no período colonial é estabelecida na História da Arte brasileira, especialmente no contexto das construções das igrejas e obras barrocas, como por exemplo os famosos Aleijadinho e Mestre Valentim. Esses artistas, que poucos foram nomeados – de forma simplista, pelo contexto da arte à época, que não

¹ Mestranda no Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, (PPGAV-EBA-UFRJ). Na linha de História e Crítica da Arte (HCA).

entendia esse trabalho manual como artístico, e portanto, em geral, poucos são assinados e identificados pelo artista que o fez -, eram de maioria negra, parda/mulata e pobres, como afirma Jason Britan Trindade em *Arte Colonial: Corporação e Escravidão* (1988).

Ao substituir a antiga estrutura corporativa da colônia para a então estrutura do império, algumas mudanças causaram o apagamento da presença desses artistas negros, que antes estavam a serviço do ofício da arte no país.

Sobre o processo mudanças entre os sistemas, o crítico de arte Mário Barata (1921 – 2007) diz:

Realmente predominavam na época colonial os dois sistemas: o da arte feita por escravos ou mestiços e homens humildes, em nível de artesanato mecânico, e o da arte elaborada por monges e irmãos religiosos em estrutura herdada da Idade Média e baseada no respeito da fé. O valor do artista como um homem livre numa sociedade de cunho burguês implantou-se aqui muito mais rapidamente do que teria sido de esperar – dado à realidade brasileira-, devido à vinda da Missão Francesa com sua expressão de elite (às vezes, elite revolucionária) bem ou mal compreendida, todavia progressivamente aceita pelas nossas classes dirigentes. (TREVISAN apud BARATA, 1983, p. 384)

A Missão Artística Francesa, que iniciou em 1816, teve como principal objetivo a abertura da Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro, inaugurada dez anos mais tarde. A Academia estreou o ensino artístico em moldes formais, em oposição ao aprendizado empírico dos séculos anteriores, tendo como base o classicismo, o ideal do belo, valorização da pintura histórica, valorização da estruturação básica de composição, dominação da técnica da pintura a óleo, entre outros. (GOMES, 2021, p.15)

Antes, chamada "colônia Lebreton", – em homenagem ao Joaquim Lebreton, que foi um intelectual e político relevante no mundo artístico da França antes de exilar-se no Brasil, e aqui atuou no desempenho do ensino artístico acadêmico no país – , teve um longo caminho de debates antes de consolidar a Academia Imperial de Belas Artes no país.²

Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves, pesquisadora da Universidade do Rio de Janeiro, diz que esse período de dez anos entre a chegada da Missão Francesa e a inauguração da AIBA se deu por seguintes fatores:

Tal fato pode ser explicado, em primeiro lugar, pela morte, em 1817, de seu principal mecenas, o Conde da Barca, e pelas discussões travadas em torno do contrato da Missão; em segundo, pelas intrigas tecidas pelo cônsul francês Maler no Rio de Janeiro, que não via com bons olhos a

² Sobre a trajetória da Missão Francesa e seus conflitos de nomenclatura, veja mais em: Squeff, Leticia. "Revendo a Missão Francesa: a Missão Artística de 1816, de Afonso d'Escragolle Taunay". In: Atas do I Encontro de História da Arte. IFCH /Unicamp 2, 2005.

presença de artistas franceses simpatizantes de Bonaparte, embora, nenhum, deles fosse visado pela polícia; e, finalmente, por uma relativa hostilidade dos artistas portugueses em relação aos franceses. (NEVES)

E que apesar dos percalços:

A Missão Artística Francesa ganhou espaço, sendo responsável pela introdução de novos ares e de uma nova cultura das belas artes, a partir do desenvolvimento do neoclassicismo, sobretudo, na cidade do Rio de Janeiro, e por uma série de obras urbanísticas e de grandes monumentos. (NEVES)

Ainda pensando em relação à oposição à arte colonial, toda a conceituação do ensino das artes no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, tinha como necessidade mudar o entendimento da arte neste novo momento, e consolidar um novo patamar para as artes era imprescindível. Era preciso que o artista fosse um intelectual, que a ideia da arte como mecânica fosse substituída pela ideia de superioridade da prática artística, assim como na França.

Quando ocorre o desenvolvimento e a elitização do estudo das belas-artes, o número de artistas negros decai.³ Dentro de alguns motivos, podemos destacar que, para fazer parte da instituição, era necessário que o artista soubesse ler e escrever (CARAVALHAES, 2017), e para uma pessoa negra no século que ainda a escravidão estava em voga, a porcentagem de artistas que caberiam na Instituição era mínima.

Atualmente, apesar da população brasileira ter sua maioria composta por pessoas negras, as contribuições desse grupo ao longo do século ainda são pouco exploradas pela História da Arte, especialmente quando se trata do período imperial, como se depois da colônia, a presença dessas pessoas não fizesse mais parte da produção artística. Entretanto, alguns dos artistas negros do século XIX conseguiram romper essa barreira e estar dentro da Academia, e para além disso, também sobreviveram à historiografia de arte brasileira, que por muito invisibilizou – por falta de interesse – a presença e a produção desses artistas. Podemos citar alguns nomes como Firmino Monteiro, o Estevão Silva, o Antônio Pinto Bandeira.

É a partir desse ponto que trago Hans Belting, historiador da arte alemão que a pesquisa atravessa vários outros campos, como teoria da mídia, antropologia com o conceito de imagem, e também o vínculo da imagem com a morte. Para ele, a imagem é um conceito complexo que vai além da representação visual. Em *Por uma antropologia da imagem*, ele argumenta que a imagem não deve ser entendida apenas como uma

³ Ao que se refere a historiografia, poucos são os alunos negros que participam do circuito artístico da Academia. Entretanto, é válido dizer que nos documentos oficiais da AIBA, como no registro de matrícula, não há distinção entre alunos negros e brancos, essa diferenciação só pode ser percebida a partir de retratos ou então pelos periodicos ou críticos, quando citam a cor do artista. Existe, portanto, a possibilidade de mais artistas negros do que o conhecido estarem dentro da Academia no século XIX, mas sem muito destaque. Apesar dessa possibilidade, como dito durante o artigo, é importante ter ciência que para ocupar esse espaço o artista deveria saber ler e escrever, o que era domínio de uma pequena parcela da população, especialmente quando se trata de pessoas negras em um período escravocrata.

representação visual de algo, mas sim como um produto da percepção, um produto da simbolização – pessoal ou coletiva -, e que compreendemos o mundo através da imagem.

A questão "O que é uma imagem" precisa de uma abordagem antropológica já que uma imagem, como veremos, em último caso atinge uma definição antropológica. A história da arte normalmente responde a outras questões, já que ela estuda a obra de arte (seja ela uma imagem, escultura ou impressão), um objeto tangível e histórico que permite classificação e exibição. Uma imagem, por outro lado, desafia tais tentativas de retificação mesmo naquela escala em que ela geralmente flutua entre a existência física e mental. Ela pode viver em uma obra de arte mas não coincide com ela. (2005, p.66)

Para esclarecer esse conceito, na nota de rodapé ele faz uma distinção a partir das palavras em inglês *picture* e *image*. *Image* significa imagem, figura, símbolo, representação, retrato, reprodução, imagem mental, ideia, concepção. Enquanto *picture* significa pintura, quadro, painel, retrato, cena, gravura, desenho, estampa, ilustração, fotografia, descrição.

Enquanto uma (*image*) está mais ligada ao aspecto mental, outra (*picture*) remete ao aspecto concreto. E o meu interesse é o conceito mental, imagem, e a partir dele formulo algumas questões. O que a herança que a ausência desses artistas negros na historiografia da arte brasileira produz de simbolização? Que imagem essa ausência cria? Quais as implicações dessa imagem?

A imagem produzida é um sintoma dessa ausência, para lidar com essa imagem, é necessário, primeiramente, ter ciência dessa ausência. Uma vez que não se é vislumbrada a presença de artistas negros contribuindo para a história da arte, especialmente no século XIX, essa imagem produzida não pode ser debatida e menos ainda repensada.

Com base nesses questionamento, tenho como exemplo o artista Antonio Firmino Monteiro, que é um dos artistas negros que tem a trajetória e obras pouco exploradas, e que atualmente vem sendo lentamente investigado.⁴ Nascido em 1855, chegou a trabalhar encadernando livros, como caixeiro e como tipógrafo antes de ingressar na AIBA. Também foi aluno do Instituto Commercial, do Instituto Pharmaceutico, e do Conservatório de Música.

Matriculou-se na Academia Imperial de Belas Artes no ano de 1870 e, em 1877 foi premiado com uma medalha de ouro. Em 1878, recebeu sua segunda medalha de ouro dentro da Academia. Ao longo de sua carreira, Monteiro viajou para a Europa três vezes, sendo uma delas para a Itália, e duas para a França, e todas elas foram feitas a partir de vendas de obras ou pelo suporte do Comendador Domingos Moitinho, figura importante na história de Monteiro.

⁴ Pode-se citar o principal trabalho feito sobre o pintor, em 2016, MOREIRA, Giovana Loos. A Construção da História Nacional pelo pintor Firmino Monteiro entre 1879 e 1884. 2016. DISSERTAÇÃO (Pós-Graduação em História) – Universidade Federal de Juiz de Fora, [S. l.], 2016.

Em 1885, o pintor foi condecorado Conselheiro da Ordem da Rosa, homenagem concedida por Dom Pedro II. Ele teve participações em duas edições da Exposição Geral de Belas Artes, e várias outras em galerias. No último ano de vida, em 1888, Monteiro chegou a atuar como professor no Liceu de Artes e Ofícios da Bahia e faleceu em 3 de julho devido à ruptura de um aneurisma, deixando incompletas duas obras, uma delas com o tema da assinatura da Lei de 13 de Maio, a Lei áurea.⁵

A figura desse pintor, que teve uma curta jornada em razão de seu precoce falecimento, é importante para dar evidência à talentos proeminentes que se destacaram durante vida, mas que após a morte foi posto a lado em função de uma história da arte branca, mesmo em um território onde a maior parte dos artistas que produziam fora do escopo acadêmico era negra. O esquecimento desses nomes foi feito em função de uma imagem europeia para a institucionalização da arte.

Monteiro foi o único artista negro então conhecido a se deslumbrar com o gênero histórico. A pintura de paisagem era considerada menor no ambiente acadêmico (GOMES, 2021, p. 20), assim como natureza morta, e esses gêneros eram compartilhados entre os artistas negros do século.

Durante a vida, Monteiro repercutiu nos periódicos da época com a grande pintura histórica *A Fundação da Cidade do Rio de Janeiro* (1882), a Gazeta de Notícias (RJ) publicou que "a pintura histórica ó talvez a mais difícil aplicação do talento de um artista." e apesar de apontar que o artista pecou em detalhes minuciosos como a grossura do tornozelo de um dos personagens da obra,

O seu quadro é uma vasta composição onde se veem bonitos lances de paysagem, admiráveis efeitos de luz e efeitos de multidão e que denunciam um impressionista de força e a mais agradável disposição de grupos que fôra de necessidade para impressionar um observador artista. (GAZETA DE NOTÍCIA, 1882, ed. 115).

A Revista Illustrada (RJ), que bem acompanhou a jornada de Monteiro nas artes, publicou "Mas é sobretudo o grande quadro histórico, a *Fundação da cidade do Rio de Janeiro* colloca d'uma vez o Sr. Monteiro acima do par" (REVISTA ILLUSTRADA, 1882, ed. 294), e diferente da crítica anterior, o artista é elogiado pela composição, pela anatomia e o autor finaliza dizendo que "o collorido é bello, o desenho correcto. Um quadro notável, enfim, executado por um artista de mérito, que, é-nos grato reconhecer, não deixa nada ao acaso".

Machado de Assis, no periódico A Estação (RJ), comenta sobre o pintor e sobre as repercussões da obra:

Um distincto cavalheiro, que adora arte, escreveu nas collamnas do Globo

⁵ Para saber mais sobre Firmino Monteiro, veja também: CAVALCANTI, AMT. Firmino Monteiro - um pintor negro no final no século 19 e a história da arte no Brasil. In: A arte de lidar com as adversidades. Anais do XII Seminário do Museu D. João VI/Grupo Entresséculos. Rio de Janeiro: EBA/UFRJ, 2023. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2oXmjgsfX4c>. Acesso em: 4 dez. 2023.

estas palavras acerca do nosso pintor: — Monteiro foge da figura como o diabo da cruz. Com effeito, é paysagista, e ha paisagens suas expostas no mesmio salão, delicadas verdadeiras. E basta considerar a escolha do assumpto do recente quadro para comprehender o acerto da observação do Sr. Dr. Azevedo Macedo Junior, o Sr. Monteiro, querendo enfim trabalhar a figura, escolheu um assumpto de certa maneira intermediária, na qual a paisagem fosse o fundo obrigado da composição ; e ahi mostrou e apuro as qualidades habituaes de outras telas expostas. Estamos certos de que elle será tão notável em outros gêneros como o é na paisagem; e como tem o dom de escolher assumptos, não tardará que nos dê alguma coisa de tanto ou maior valor. Nisto queremos aludir, vagamente, a uma nova tela que o Sr. Monteiro medita, assumpto nacional e grandioso, digno de um pintor de muito talento. (A ESTAÇÃO, 1882, ed. 8)

Figura 1: MONTEIRO, Firmino. A Fundação da Cidade do Rio de Janeiro, 1881-1882. Óleo sob tela, 2,00 × 3,00 m.

Fonte: Coleção do Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

Possivelmente inspirado pelos mestres, como Victor Meirelles (1832 – 1903), que foi seu professor, nota-se a ambição de Firmino Monteiro, até então pintor de paisagem, ao desenvolver uma paisagem histórica de grandes dimensões. Mas esse não teria sido o primeiro feito de Monteiro no gênero de pintura histórica.

Em 1879, Firmino já tinha recebido sua segunda Medalha de Ouro pelo júri da Academia com a obra *Exéquias de Camorim* (1879), na mesma Exposição Geral de Belas Artes em que estavam presentes Victor Meirelles, com o quadro *Batalha dos Guararapes* (1879), e Pedro Américo, com *Batalha do Avaí* (1877).

Figura 2: MONTEIRO, Firmino. Exéquias de Camorim, 1879. Óleo sobre tela. 100.00 cm x 157.00 cm.
Fonte: Coleção do Museu Nacional de Belas Artes.

Sempre bem elogiado pela pintura de paisagem, Monteiro se apoiava no seu forte para adentrar esse novo gênero, aproveitando sua aptidão, o pintor executava com maestria o céu do Rio de Janeiro, se atentando aos cuidados da luz. Em *Exéquias de Camorim* (1879), inspirado pelo poema *A Confederação dos Tamoios* (1856), de Gonçalves de Magalhães (1811 – 1882) (LOOS, 2016, p. 29), as figuras humanas ocupam um menor espaço na tela dando vez para a natureza, mas mesmo assim, Monteiro era capaz de dar conta da pintura histórica e receber bons comentários da crítica dentro e fora da AIBA.

Entretanto, mesmo Firmino Monteiro se provando um promissor artista, assim como outros que conseguiram consolidar seu trabalho na AIBA, foi por muito ignorado em detrimento de uma história da arte embranquecida. Por isso se faz importante os esforços para retomar, ou iniciar, estudos sobre as obras e a vida desses artistas que já se foram, mas que deixaram essa herança.

No artigo *Imagem, Mídia e Corpo: Uma nova abordagem à Iconologia*, Belting fala sobre a relação da imagem e da morte a partir das sociedades arcaicas neolíticas, de acordo com o autor:

As imagens ocupavam o lugar deixado pela pessoa morta. Uma dada comunidade sentia-se ameaçada pelo vazio causado pela morte de um de seus membros. O morto, como consequência, era mantido como presente e visível no grupo dos vivos através de suas imagens. Mas as imagens não existiam por elas mesmas. Elas, por sua vez, precisavam de uma incorporação, o que implicava a necessidade de um agente ou

uma mídia que lembrasse o corpo. Esta necessidade foi atendida pela invenção das mídias visuais que não somente deu corpo às imagens mas também lembravam corpos vivos à sua própria maneira. (2006, p. 41)

Trazendo para tempos atuais essa relação entre corpo, imagem e a morte, podemos dizer que a partir dessas imagens é que mantemos esse corpo ativo, porque é a partir dela que temos o primeiro entendimento para uma verdadeira significação imagética do mundo. Para manter esse corpo vivo, é necessário imagens. E as imagens (a imagem mental, os símbolos, as concepções) que são perpetuadas, mantêm o artista negro do século XIX em subalternidade.

Na introdução do livro *Vida dos Artistas* (1550) de Giorgio Vasari, o autor diz que o objetivo do seu livro é perpetuar um novo imaginário a fim de evitar que os artistas que são citados sofram uma segunda morte, a função é de e conservá-los na memória dos vivos por mais tempo. Quando esses nomes são ignorados, a segunda morte desses artistas é inevitável, o que atua diretamente não só nos artistas negros que são citados e vem sendo estudados, mas afeta também diretamente na falta de pesquisa e produção sobre artistas que ainda não foram "ressuscitados". Ao visitar e estudar suas obras e vidas, é possível não apenas repensar a partir de uma nova perspectiva histórica, mas também enriquecer a diversidade cultural presente na história da arte. Esses esforços contribuem para uma apreciação mais abrangente do legado artístico, contrapondo a mesma imagem (*image*) massificada da história da arte no século XIX, e destacando a importância de superar perspectivas limitadas e promover uma visão mais inclusiva da história da arte.

Ao resgatar suas contribuições e destacar sua importância, estamos preservando a memória desses artistas para as gerações futuras e criando uma nova relação para a imagem que temos lidados. Visitar o século XIX a partir de novas perspectivas para gerar novos debates é essencial para avaliar concepções já estabelecidas na arte.

REFERÊNCIAS

BELTING, Hans. IMAGEM, MÍDIA E CORPO: Uma nova abordagem à Iconologia. **Revista de Comunicação, Cultura e Teoria da Mídia**, São Paulo, n. 08, p. 32 – 60, 3 jul. 2006. Disponível em: https://www.cisc.org.br/portal/jdownloads/Ghrebh/Ghrebh-%208/04_belting.pdf. Acesso em: 4 dez. 2023.

BELTING, Hans (2020). Por uma antropologia da imagem. **Revista Concinnitas**, 2(8), 64–78. Recuperado de <https://www.e-publicacoes.uerj.br/concinnitas/article/view/55319>

CARVALHAES, Renata. Pintores negros e mulatos no século XIX e início do século XX. Talentos inovadores ou tradição imposta: Talentos inovadores ou tradição imposta. **VI SEMINÁRIO DO MUSEU D. JOÃO VI**, [S. l.], p. 1–5, 19 maio 2015. Disponível em: <https://joaosextoseminario.files.wordpress.com/2017/01/33-renatacarvalhaes.pdf>. Acesso em: 4 dez. 2023.

CAVALCANTI, AMT. Firmino Monteiro – um pintor negro no final no século 19 e a história da arte no Brasil. In: A arte de lidar com as adversidades. Anais do XII Seminário do Museu D. João VI/Grupo Entresséculos. Rio de Janeiro: EBA/UFRJ, 2023. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2oXmjgsfX4c>. Acesso em: 4 dez. 2023.

DAST, Julio. Chronicas Fluminenses. **Revista Illustrada**, Rio de Janeiro, n. 294, p. 2, 8 abr. 1882. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/332747b/2144>. Acesso em: 4 dez. 2023.

FUNDAÇÃO da Cidade do Rio de Janeiro. **Gazeta de Notícias**, Rio de Janeiro, n. 115, p. 2, 27 abr. 1882.

Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/103730_02/3625. Acesso em: 4 dez. 2023.

GOMES, Sônia. Revisão historiográfica da arte brasileira do século XIX. **Revista ieb**, [S. l.], n. 54, p. 87 - 106, 8 dez. 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rieb/a/pGVzvW8746stXYqKnHQB3JD/?format=pdf>. Acesso em: 4 dez. 2023.

M. A. O quadro do Sr. Firmino Monteiro. **A Estação**, [S. l.], n. 7, p. 86, 15 abr. 1882. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/709824/196>. Acesso em: 4 dez. 2023.

MOREIRA, Giovana Loos. **A Construção da História Nacional pelo pintor Firmino Monteiro entre 1879 e 1884**. 2016. DISSERTAÇÃO (Pós-Graduação em História) – Universidade Federal de Juiz de Fora, [S. l.], 2016. Acesso em: 4 dez. 2023

NEVES, Lúcia Maria. A MISSÃO ARTÍSTICA FRANCESA. In: **REDE DA MEMÓRIA VIRTUAL BRASILEIRA**. [S. l.], 201-. Disponível em: <https://bndigital.bn.gov.br/dossies/rede-da-memoria-virtual-brasileira/costumes/a-missao-artistica-francesa/>. Acesso em: 4 dez. 2023.

SCHIAN, R. M. Antropologia da imagem: Para uma ciência da imagem de Hans Belting. **Triade: Comunicação, Cultura e Mídia**, Sorocaba, SP, v. 6, n. 12, 2018. DOI: 10.22484/2318-5694.2018v6n12p140-143. Disponível em: <https://periodicos.uniso.br/triade/article/view/3320>. Acesso em: 8 dez. 2023.

SQUEFF, Leticia. "Reverendo a Missão Francesa: a Missão Artística de 1816, de Afonso d'Escragnolle Tournay". In: **Atas do I Encontro de História da Arte**. IFCH /Unicamp 2, 2005.

TREVISAN, Anderson Ricardo. Debret e a Missão Artística Francesa de 1816: aspectos da constituição da arte acadêmica no Brasil. **Plural USP**, São Paulo, n. 14, p. 9 – 31, 11 fev. 2007.

TRINDADE, J.B. "Arte colonial: Corporação e escravidão". In: ARAÚJO, E. (org.). **A mão afro-brasileira: Significado da contribuição artística e histórica** São Paulo: Tenenge, 1988.

VASARI, Giorgio. Introdução. In: **Vida dos artistas**, 1550. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011.

ROZA, Beatriz. Por uma nova imagem: artistas negros na Academia Imperial de Belas Artes. *In*: ENCONTRO DE PESQUISADORES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: FORMAS TEMPO, 24., 2023, Rio de Janeiro. **Anais** [...]. Rio de Janeiro: UFRJ, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.10887175

forums